

острыми респираторными вирусными инфекциями крупного рогатого скота / Е.В. Печура, О.Г. Петрова, А.П. Порываева [и др.] // Ветеринарный фармакологический вестник. – 2020. – № 4(13). – С. 151-158.

6. Порываева А.П. Значение комплексной лабораторной диагностики ОРВИ крупного рогатого скота для ветеринарной практики / А. П. Порываева, О. Г. Петрова, Е. В. Печура [и др.] // Аграрный вестник Урала. – 2020. – № 5(196). – С. 59-67.

MOLECULAR DIAGNOSTICS OF BOVINE PARAINFLUENZA-3 IN THE URAL REGION

Kozhukhovskaya V.V., Imaeva N.S., Nurmieva V.R.

Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science

Key words: cattle, virus, parainfluenza-3, PCR, diagnostics, mixed infection

Abstract. The article presents the results of molecular laboratory diagnostics of bovine parainfluenza-3 (PG-3). 40 biological samples from animals from 14 farms in the Ural region were analyzed by PCR. PG-3 virus RNA was detected in 12.5% of cases, mainly in material from dead calves (40%) and scrapings of the cervical canal of cows (40%). In 60% of cases, a mixed infection was recorded with the presence of *Chlamydomyces pecorum*, *Clostridium* spp., *Mycoplasma bovis* DNA and BVDB, BHV-1, and BRSV RNA in the biological material. The results emphasize the need to use PCR to diagnose and monitor the spread of PG-3 among cattle, as well as to develop comprehensive prevention strategies aimed at reducing economic damage in livestock production.

УДК 619:615:663.18:636.2

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Силина Е.В., Черницкий А.Е.

*ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук», Екатеринбург*

Ключевые слова: пробиотические лекарственные средства, телята, профилактика, желудочно-кишечные заболевания

Аннотация. Наиболее распространенными патологиями у новорожденных телят остаются заболевания желудочно-кишечного тракта инфекционной и неинфекционной этиологии. С учетом запрета на использование антибиотиков в качестве кормовых добавок и возрастающей антимикробной резистентностью, применение пробиотиков для профилактики и лечения заболеваний новорожденных телят становится особенно актуальным. В работе представлены данные о пробиотических лекарственных средствах, включенных в Государственный реестр лекарственных средств, и рекомендованных для применения новорожденным телятам. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность их применения: состав,

условия производства и хранения, лекарственная форма, кратность, период и способ применения, дозы.

Введение. Заболевания желудочно-кишечного тракта у телят занимают первое место по распространенности среди молодняка, часто приводят к гибели и наносят значительный экономический ущерб [6]. Заселение желудочно-кишечного тракта новорожденных телят условно-патогенными и патогенными микроорганизмами может провоцировать дисбактериозы и острые кишечные инфекции [1]. В связи с ограничением и/или запретом на использование кормовых антибиотиков в животноводстве актуальность применения пробиотиков для профилактики и лечения телят значительно возросла [4]. По определению Роя Фуллера, пробиотик – это живая микробная добавка, которая оказывает полезное действие на животное путем улучшения его кишечного микробного баланса [7]. Эффективность профилактического и лечебного применения пробиотиков в отношении заболеваний молодняка было не единожды доказано, однако она зависит от множества факторов [7].

Цель данного обзора – анализ пробиотических лекарственных средств для новорожденных телят и факторов, определяющих эффективность их применения.

Материалы и методы исследований. В настоящей работе пробиотики, включенные в Государственный реестр лекарственных средств (<https://fsvps.gov.ru/files/gosudarstvennyj-reestr-lekarstvennyh-sredstv-dlja-veterinarnogo-primenenija-perechen-lekarstvennyh-preparatov-proshedshih-gosudarstvennuju-registraciju/?ysclid=m96gs5ujcp100518055>) на 17.02.2025 и рекомендованные для применения новорожденным телятам, были классифицированы по качественному и количественному составу, действующим веществам и лекарственной форме.

Результаты и обсуждение. В Государственном реестре лекарственных препаратов для ветеринарного применения, прошедших государственную регистрацию, на 17.01.2025 г. зарегистрировано 18 композиций, соответствующих определению «пробиотик», по следующим фармакотерапевтическим группам: «средства, нормализующие микрофлору», «средства нормализующие микрофлору кишечника в комбинациях», «желудочно-кишечные средства», «средства, нормализующие микрофлору кишечника». Из результатов поиска были отобраны те, которые рекомендованы для применения новорожденным телятам; в таблице приводятся их торговые наименования, состав, лекарственная форма, способы применения и дозы.

К факторам, определяющим эффективность применения пробиотических лекарственных средств для новорожденных телят, можно отнести: состав, срок годности, условия хранения, лекарственную форму, дозы, кратность, период и цель применения [2].

Таблица – Пробиотические лекарственные средства, рекомендованные для применения новорожденным телятам

Торговое наименование	Состав	Форма и способ применения пробиотика	Срок годности
Поликомпонентные, жидкие			
Велес 6.59	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lactobacillus plantarum</i> промышленный штамм ВКПМ В-2347 • <i>Propionibacterium freudenreichii</i> промышленный штамм ВКПМ В-6561 • Вспомогательное вещество – питательная среда 	Жидкость. Способы введения: 1. Оральный <ul style="list-style-type: none"> • Индивидуальный/групповой • Молоко/молозиво/кипяченая вода/зерносмесь/комбикорм 0,5 мл на кг массы тела животного 2. Ректальный <ul style="list-style-type: none"> • Предварительная очистительная клизма • Раз в день • Разводят теплой кипяченой водой • 0,5 мл на кг массы тела животного 	3 мес.
Пролам	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i> (ВКПМ В-5788) • <i>Bacillus sporothermodurans</i> 43с (ВКПМ В-3235), • <i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i> 57₄ (ВКПМ В-3145) • <i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i> 170₄₋₅ (ВКПМ В-3192) • <i>Bifidobacterium animalis</i> 8₃ (ВКПМ АС-1248) Вспомогательные вещества: <ul style="list-style-type: none"> • молочная сыворотка • кукурузный экстракт • вода 	Суспензия. <ul style="list-style-type: none"> • Способ введения: пероральный, индивидуальный/групповой. • В чистом виде или с молоком/молозивом/водой/кормом • Профилактическая доза для телят с 1 по 21 сутки – 15 доз (15,0 см³) на голову 	3 мес.
Субтил ис-Ж	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bacillus subtilis</i> ВКМБ-1601 Д/ВКМ В-2250Д • <i>Bacillus licheniformis</i> В-1602/ВКМ В-2252 Д • вода 	Суспензия. <ul style="list-style-type: none"> • Способ введения: пероральный, индивидуальный/групповой. • С молоком/заменителем молока/водой/кормом. • Применение новорожденным телятам: один раз с 1 по 3 сутки по 10 мл на особь 	24 мес.

Продолжение таблицы

Поликомпонентные, сухие			
Ветом 2	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> промышленный штамм ВКПМ В-10642 (DSM 24614) • <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> промышленный штамм ВКПМ В-10643 (DSM 24615) Вспомогательные вещества: <ul style="list-style-type: none"> • сахарная пудра • крахмал 	Порошок. Способы введения: <ol style="list-style-type: none"> 1. Оральный <ul style="list-style-type: none"> • Индивидуальный/групповой • Молоко/молозиво/кипяченая вода/ корм (1,5 кг на 1 тонну корма) 2. Ректальный <ul style="list-style-type: none"> • Предварительная очистительная клизма Цель: <ol style="list-style-type: none"> 1. Профилактика – сразу после рождения 1 раз через день в течение 10 дней в дозе по 50 мг/кг живого веса 2. Лечение – 2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течении 2-х недель 3. Коррекция иммунодефицитных состояний – 1-2 раза в сутки в дозе по 50 мг/кг живого веса в течение 5-10 дней. 	48 мес.
Ветом 1.2	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bacillus subtilis</i> промышленный штамм ВКПМ В-10641 (DSM 24613) • <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> промышленный штамм ВКПМ В-10642 (DSM 24614) • <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> промышленный штамм ВКПМ В-10643 (DSM 24615) Вспомогательные вещества: <ul style="list-style-type: none"> • сахарную пудру • крахмал 	Порошок. Способы введения: <ol style="list-style-type: none"> 1. Оральный <ul style="list-style-type: none"> • Индивидуальный/групповой • Кипяченая вода/ корм 2. Ректальный <ul style="list-style-type: none"> • Предварительная очистительная клизма • Разводят в теплой кипяченой воде Цель: <ol style="list-style-type: none"> 1. Профилактика <ol style="list-style-type: none"> a) Групповой – 1500 доз на 1 тонну 1 раз в день, 15-20 дней b) Индивидуальный – 50 мг/кг 1 раз в день, 15-20 дней 2. Лечение <ol style="list-style-type: none"> a) 50 мг/кг, 2 раза в день с интервалом 8-10 ч, до клинического выздоровления. b) при тяжелой степени заболевания – увеличения кратности введения до 4 раз в сутки с интервалом 6 ч. 3. Коррекция иммунодефицитных состояний – 50 мг/кг в течении 5-10 дней 1-2 раза в сутки 	48 мес.
БиоПлюс 2Б	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bacillus subtilis</i> (штамм СН 201) • <i>Bacillus licheniformis</i> (штамм СН 200). Вспомогательные вещества: <ul style="list-style-type: none"> • кальция карбонат 	Порошок. <ol style="list-style-type: none"> 1. Способ введения: пероральный, индивидуальный/групповой. 2. Молоко/кипяченая вода/корм 3. Телята до полугода <ol style="list-style-type: none"> a) Индивидуально — 3 г/голову в день; b) Групповое – 0,5 кг на 1 тонну корма 	18 мес.

Продолжение таблицы

Субтилис-С	<ul style="list-style-type: none"> • Bacillus subtilis ВКМБ-1601Д/ВКМ В-2250Д • Bacillus licheniformis В-1602 /ВКМ В-2252 Д <p>Вспомогательные вещества</p> <ul style="list-style-type: none"> • лактоза 	<p>Порошок.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Способ введения: пероральный, индивидуальный 2. Молозиво/кипяченая вода 3. Доза - 10г/1 раз в сутки. 	24 мес.
Монокомпонентные, жидкие			
СПОРОВИТ (жидкий)	<ul style="list-style-type: none"> • Bacillus subtilis 12В 	<p>Суспензия.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Способ введения: пероральный, индивидуальный/групповой. 2. Вода/корм <p>Цель:</p> <p>А. Профилактика – 1,0 мл на 10 кг веса животного 1 раз в сутки в течение 7 дней, а затем, при необходимости, 2 раза в неделю с интервалом 3 суток в течение 2-х месяцев.</p> <p>В. Лечение – 1,0 мл на 10 кг веса животного 2 раза в сутки в течение 10 дней</p>	24 мес.
Энтероспорин	<ul style="list-style-type: none"> • Bacillus subtilis №93 • Физиологический раствор 	<p>Суспензия.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Способ введения: пероральный, индивидуальный/групповой. 2. Молоко/молозиво/кипяченая вода/корм 3. Профилактика: сразу после рождения телятам 10 см³ трехкратно с интервалом 24 часа. 	6 мес.
Моноспорин	<ul style="list-style-type: none"> • Bacillus subtilis 945 (В-5225) • Питательная среда 	<p>Суспензия.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Способ введения: пероральный, индивидуальный/групповой. 2. Молоко/молозиво/кипяченая вода/корм 3. Профилактика: 4,0 см³ телятам в периоды с 1 по 8 и с 26 по 30 дни жизни. 	6 мес.
Монокомпонентные, сухие			
Ветом 3	<ul style="list-style-type: none"> • Bacillus amyloliquefaciens промышленный штамм ВКПМ В-10642 (DSM 24614) <p>Вспомогательные вещества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сахарная пудра • крахмал 	<p>Порошок.</p> <p>Способы введения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оральный <ul style="list-style-type: none"> • Индивидуальный /групповой • Молоко/молозиво/кипяченая вода/корм 2. Ректальный <ul style="list-style-type: none"> • Предварительная очистительная клизма и разведение теплой кипяченой водой <p>Цель:</p> <p>а) Профилактика:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Групповой - 1,5 кг на 1 тонну корма • Индивидуальный - 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней. • Ректальный способ - 50 мг/кг живой массы один раз в день в течение 15-20 дней <p>б) Лечение –</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до клинического выздоровления. Кратность введения - до 4 раз за сутки с регулярностью в 6 часов. • Коррекция иммунодефицитных состояний – 1-2 раза в сутки по 50 мг/кг живого веса в течении 5-10 дней 	48 мес.

Продолжение таблицы

<p>Бифидум-СХЖ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bifidobacterium bifidum штамм № 1 <p>Вспомогательные вещества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лактоза 	<p>Порошок.</p> <p>Способы введения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оральный, индивидуальный /групповой • Молоко/молозиво/кипяченая вода/корм <p>Цель:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Профилактика – молодняку с первого по 30 день жизни 1 раз в день из расчета 1 доза на 1 кг веса животного 2. Лечение - увеличение профилактической дозы в 2 раза. Курс лечения от 10 до 20 дней 	<p>12 мес.</p>
<p>Ветом 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bacillus subtilis промышленный штамм DSM 32424 <p>Вспомогательные вещества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сахарная пудра • крахмал 	<p>Порошок.</p> <p>Способы введения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оральный <ul style="list-style-type: none"> • Индивидуальный/групповой • Молоко/молозиво/кипяченая вода/корм 2. Ректальный <ul style="list-style-type: none"> • Предварительная очистительная клизма и разведение теплой кипяченой водой <p>Цель:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Профилактика: <ol style="list-style-type: none"> a) Групповой - 15000 доз на 1 тонну b) Индивидуальный – 50 мг/кг 1 раз в день в течение 15-20 дней c) Ректальный – 1 раз в день в дозе 50 мг/кг в течение 15-20 дней 2. Лечение: <ol style="list-style-type: none"> a. 50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания. b. при тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов. 3. Коррекция иммунодефицитов - 1 — 2 раза в сутки по 50 мг/кг в течение 5-10 дней. 	<p>48 мес.</p>
<p>Ветом 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bacillus amyloliquefaciens промышленный штамм ВКПМ В-10643 (DSM 24615) <p>Вспомогательные вещества</p> <ul style="list-style-type: none"> • сахарная пудра • крахмал 	<p>Порошок.</p> <p>Способы введения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Оральный <ul style="list-style-type: none"> • Индивидуальный/групповой • Вода/корм 2. Ректальный <ul style="list-style-type: none"> • Предварительная очистительная клизма и разведение теплой кипяченой водой <p>Цель:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Профилактика: <ol style="list-style-type: none"> a. Групповой - 1,5 кг на 1 тонну b. Индивидуальный – 50 мг/кг 1 раз в день в течение 15-20 дней c. Ректальный – 1 раз в день в дозе 50 мг/кг в течение 15-20 дней 2. Лечение: <ul style="list-style-type: none"> • 50 мг/кг живой массы 2 раза в день с интервалом 8-10 часов до исчезновения клинических признаков заболевания. • при тяжелом течении болезни допускается увеличить кратность введения до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов. 3. Коррекция иммунодефицитов - 1 — 2 раза в сутки по 50 мг/кг в течение 5-10 дней. 	<p>48 мес.</p>

Продолжение таблицы

Зоонорм	<ul style="list-style-type: none"> • Bifidobacterium bifidum штамм №1 <p>Вспомогательные вещества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лактоза 	<p>Порошок.</p> <p>Цель:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Профилактика: 1 доза на 1 кг веса животного курсом 5-10 дней. 2. Лечение: 1 раз в день из расчета 2-3 дозы на 1 кг веса животного в течение 10-15 дней; 3. В случае предстоящей вакцинации или стресса, препарат назначают за 5 дней до и 5 дней после воздействия стресс-фактора. 	18 мес.
СУБ-ПРО	<ul style="list-style-type: none"> • Bacillus subtilis ВКПМ В-2335 <p>Вспомогательные вещества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лактоза 	<p>Порошок для орального применения.</p> <p>Цель:</p> <p>А) Индивидуально</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Профилактика: курс 1 раз в день в течение 5 дней. Телятам с первого дня жизни – по 1 г. 2. Лечение: курсом по 1 г, 2 раза в день с интервалом 10-12 ч в течение 10 дней или до исчезновения клинических признаков заболевания. <p>Б) Групповой</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Профилактика: 15-20 г/т корма или 7,5- 10 г/т воды; 2. Лечение: 30-40 г/т корма или 15-20 г/т. воды 	24 мес.
СПОРОВИТ (сухой)	<ul style="list-style-type: none"> • Bacillus subtilis 12 В <p>Вспомогательные вещества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • лактоза • крахмал • водорастворимый 	<p>Порошок</p> <ul style="list-style-type: none"> • Пероральный, индивидуальный /групповой • Вода/корм <p>Цель:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Профилактика: 1,0 г на 10 кг веса животного 1 раз в сутки в течение 7 дней, а затем, при необходимости, 2 раза в неделю с интервалом 3 суток в течение 2-х месяцев. 2. Лечение: 1,0 г на 10 кг веса животного 2 раза в сутки в течение 10 дней 	24 мес.
Моноспорин сухой	<ul style="list-style-type: none"> • Bacillus subtilis 945 (В-5225) <ul style="list-style-type: none"> • Шрот подсолнечный 	<p>Порошок.</p> <p>Профилактика телятам ежедневная с 1 по 8 и с 26 по 30 дни жизни – 50,0 г на голову.</p>	3 мес.

Анализ результатов поиска показал, что наиболее распространенными культурами микроорганизмов, применяемыми при производстве пробиотических лекарственных средств, являются *Lactobacillus spp.*, *Bifidobacterium spp.* и *Bacillus spp.* Наиболее значимые критерии при выборе того или иного штамма для включения в состав фармацевтической композиции – его антагонистическая активность по отношению к патогенным микроорганизмам и способность стимулировать иммунный ответ, а также свойства продуцировать ферменты и аминокислоты [9, 11]. При этом считается, что поликомпонентный состав более эффективен для применения новорожденным телятам, что обусловлено сходством с индигенной микрофлорой их кишечника [3].

Bacillus spp. – микроорганизмы, входящие в состав многих пробиотических лекарственных средств для телят. Чаще всего они представлены *B. subtilis*, *B.*

amyloliquefaciens, *B. licheniformis*, которые влияют на выработку органических кислот, бактериоцинов, антибиотических веществ. Однако, являясь спороносными аэробными бациллами, они несут потенциальную угрозу естественному биоценозу кишечника [8]. Антагонистическая активность сенной палочки доказана в отношении *E. coli*, *Streptococcus spp.* и *Staphylococcus spp.* [8].

Bifidobacterium spp. и *Lactobacillus spp.*, как представители нормофлоры кишечника новорожденных телят, препятствуют его заселению патогенными и условно-патогенными микроорганизмами [1]. Антагонистическая активность *Bifidobacterium spp.* обусловлена способностью вырабатывать антимикробные метаболиты, а *Lactobacillus spp.* – синтезировать органические кислоты и бактериоцины [5].

Срок годности и условия хранения значительно варьируются в зависимости от формы лекарственного средства. Так, у жидких форм он составляет от 3 до 24 месяцев, а у сухих может достигать 4 лет. Однако именно в жидкой среде бактерии активны и могут быстрее колонизировать кишечник. В случае лиофилизированных форм, как правило, требуется более 4 часов для полного выхода из анабиоза и восстановления **способности микроорганизмов к размножению**. К этому моменту уже может наступать экскреция, что ограничивает реализацию потенциального терапевтического эффекта препарата.

Е. Йылдырым и соавт. (2020) было изучено влияние нарушений условий производства пробиотиков (состав, температура, стерильность) на эффективность их применения [2]. Показано, что с приближением окончания срока годности препарата его состав, заявленный в паспорте качества, часто не соответствует результатам лабораторных исследований [2]. Способность микроорганизмов переживать значительные перепады температур (при производстве и хранении) и сохранять при этом жизнеспособность – важный фактор терапевтической эффективности пробиотика.

Дозирование, период и кратность применения пробиотических лекарственных средств сильно варьируются в зависимости от того, будут они применяться с профилактической или лечебной целью. В последнем случае их, как правило, увеличивают. В среднем период применения составляет 1-21 день.

Рекомендованный способ применения для большинства пробиотических препаратов пероральный, в ряде случаев сообщается о возможности их ректального использования (Велес 6.59, Ветом 1, Ветом 1.2, Ветом 2, Ветом 3, Ветом 4).

При анализе публикаций, представленных в **Российской научной электронной библиотеке** Elibrary.ru за период с 2007 по 2024 годы, обнаружено 83 статьи, описывающих те или иные эффекты применения рассмотренных в нашем исследовании пробиотических композиций новорожденным телятам, в среднем $5,5 \pm 3,6$ публикаций на препарат. Статьи, описывающие клинические испытания препарата СУБ-ПРО на телятах, в базе не найдены.

Выводы. При выборе пробиотического лекарственного средства необходимо учитывать клиническое состояние и возраст теленка. Для профилактики и лечения рекомендованы разные дозы, кратность, способ и длительность. Данные литературы позволяют считать, что на эффективность применения композиции заметно влияют ее состав (поли- или монокомпонентный), соблюдение условий производства

(стерильность) и хранения (температура), форма (жидкая или лиофилизированная). Любой из перечисленных факторов может оказаться критическим для достижения потенциального эффекта.

Список литературы

1. Вербицкий, А. А. Микробиом кишечника новорожденных телят / А. А. Вербицкий, Е. Р. Велева // Актуальные проблемы лечения и профилактики болезней молодняка: материалы Международной научно-практической конференции, Витебск, 30 октября – 02 ноября 2019 года / Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии. – Витебск: Учреждение образования "Витебская ордена Знак Почета государственная академия ветеринарной медицины", 2019. – С. 14-18.
2. Е. Ыылдырым. Почему не все пробиотики работают? / Е. Ыылдырым, Л. Ильина, А. Дубровин [и др.] // Комбикорма. – 2020. – № 2. – С. 66-69.
3. Карпович Е. Г., Кузнецов Н. А./ Влияние пробиотика "Биоплюс 2Б" на биоценоз желудочно-кишечного тракта новорожденных телят // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. – 2012. – № 15-2. – С. 295-301.
4. Клинт П.. Разумное использование антибиотиков в производстве говядины /Аграрный вестник Урала. 2010.- №11-2 (77). – С. 39-40.
5. Лоренгель Т. И.. Динамика микрофлоры желудочно-кишечного тракта телят при применении кормовой добавки/ Лоренгель Т. И., Плешакова В. И., Заболотных М. В., Ковалевская А. А. / Вестник ОмГАУ. 2022. №1 – С. 83-93
6. Оздемиров, А. А. Распространенность и структура желудочно-кишечных болезней телят в условиях прикаспийского региона / А. А. Оздемиров, М. С. Анаев, Д. М. Рамазанова // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 10-3(15). – С. 16-18.
7. Пузевич Е.. Пробиотики и антибиотики – не вместе, а вместо // Эффективное животноводство. 2021. №2 - С. 28-41.
8. Русалеев, В. С. Культурально-морфологические и биохимические свойства штаммов *Bacillus subtilis* / В. С. Русалеев, О. В. Прунтова, Д. А. Васильев // Ветеринария сегодня. – 2019. – № 1(28). – С. 58-62.
9. Севастьянова, Т. В. / Структура рынка пробиотиков в России / Аграрная наука. – 2023. – № 10. – С. 50-56.
10. Чижаева А. В., Дудикова Г. Н.. Научный обзор: теоретические и практические аспекты конструирования пробиотических препаратов // Научное обозрение. Биологические науки. – 2017. – № 2. – С. 157-166.
11. Du, W. Modulating gastrointestinal microbiota to alleviate diarrhea in calves / W. Du, X. Wang, M. Hu, J. Hou, Y. Du, W. Si, L. Yang, L. Xu, Q. Xu // Front Microbiol. – 2023. – Vol. 14. – Art. 1181545. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2023.1181545/full> (дата обращения: 17.02.2025).
12. Pellegrino, P. Probiotics: quality matters / P. Pellegrino, M. Perez III // Evidence for Self-Medication. – 2022. – Vol. 2. – Art. 220086. URL:

https://www.efsm.online/int_en/article-overview/101/2022/probiotics-quality-matters
(дата обращения: 17.02.2025).

PROBIOTIC DRUGS FOR NEWBORN CALVES AND FACTORS DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF THEIR USE

Silina E.V, Chernitskiy A.E

*Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy
of Sciences*

Key words: probiotic drugs, calves, prevention, gastrointestinal diseases

Abstract. The most common pathologies in newborn calves remain diseases of the gastrointestinal tract of infectious and non-infectious etiology. Taking into account the ban on the use of antibiotics as feed additives and increasing antimicrobial resistance, the use of probiotics for the prevention and treatment of diseases of newborn calves becomes especially relevant. The paper presents data on probiotic drugs included in the State Register of Medicinal Products and recommended for use in newborn calves. Factors affecting the effectiveness of their use are considered: composition, production and storage conditions, dosage form, frequency, period and method of administration, doses.

УДК 619:577.121:579.832/.833: 636.5.033:636.5/6

ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИТОВ *BACILLUS SUBTILIS* НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Дроздова Л.И., Лебедева И.А., Кундрюкова У.И., Новикова М.В.,
Брекоткина Н.В., Хамитов М.Р.

*Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук, Екатеринбург*

Ключевые слова: пробиотики, цыплята-бройлеры, печень, гепатоциты,
Bacillus subtilis

Реферат. В статье представлены результаты гистологического исследования печени цыплят-бройлеров при ведении в их рацион кормовой добавки, содержащей метаболиты *Bacillus subtilis*. Пробиотики широко используются в птицеводстве для улучшения пищеварения, иммунной функции, метаболических процессов птицы. Известно, что бактерии *Bacillus subtilis* обладают положительным влиянием на продуктивные показатели сельскохозяйственной птицы и состояния обменных процессов. Однако, остается недостаточно изученным механизм влияния метаболитов *Bacillus subtilis* на состояние печени бройлеров.

В связи с вышеизложенным, целью проведенного исследования было изучение морфофункционального состояния печени цыплят-бройлеров при использовании кормовой добавки, содержащей метаболиты *Bacillus subtilis*. Опытной группе цыплят-бройлеров вводили в рацион кормовую добавку в количестве 1 кг/т. Птица группы контроля получала основной рацион без применения кормовой добавки. При гистологическом исследовании в печени цыплят-бройлеров контрольной группы зафиксированы патологические изменения и компенсаторно-приспособительные процессы в паренхиме и строме органа. В печени цыплят